

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 787 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабирижанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ICT and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплаинс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
"Yashil" iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
"Internal factors influencing the competitiveness of the textile industry"	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmda bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	
O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash.....	722
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirini ekonometrik tadqiqi.....	725
Boymatova Dildora Olim qizi	
Модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания.....	729
Зайналова Камола Нодировна	
Совершенствование системы оказания транспортных услуг субъектам предпринимательства.....	735
Хужаев Фазлиддин Элмурадович	
Yashil iqtisodiyot barqarorligida raqamli texnologiyalarning o'rni.....	742
Saidov Muhammad ali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
Ijtimoiy sohalar rivojlanishida davlat budjeti xarajatlarining ahamiyati.....	749
Kurbonov Xayrilla Abdurasulovich, Ramozonov Nodir Mardonovich	
Barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda islomiy va ijtimoiy moliyaviy institutlarning roli.....	756
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlari va ularni soliqqa tortish mexanizmiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	764
Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li	
Ilmiy maqolaga zamonaviy talablar (yoki uni IMRAD tuzilmasi bo'yicha yozish).....	770
R.D.Dusmuratov	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini samaradorligini oshirish yo'llari.....	778
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Raqamli iqtisodiyotda inson kapitalini yangi belgilari va xususiyatlarining shakllanishi va rivojlanishi.....	783
Butaboyev Muhammadjon, Jumaboyev Dilmurod	

RAQAMLI IQTISODIYOTDA INSON KAPITALINI YANGI BELGILARI VA XUSUSIYATLARINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI

Butaboyev Muhammadjon

Farg'ona, O'zbekiston
Farg'ona politexnika Instituti,
i.f.d. professor

Jumaboyev Dilmurod

Iqtisodiyot kafedrasasi assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalining yangi belgilari va xususiyatlari shakllanishi hamda rivojlanish jarayoni tahlil qilinadi. Inson kapitalining raqamli iqtisodiyotga moslashishi, ta'lim tizimi, texnologik savodxonlik va mehnat bozorining o'zgarishlari asosida baholanadi. Shuningdek, sohaga oid tadqiqot metodlari va ma'lumotlarni tahlil qilish usullari yoritiladi.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, inson kapitali, texnologik savodxonlik, raqamli ko'nikmalar, innovatsion rivojlanish, mehnat bozori.

Abstract: This article analyzes the formation and development of new characteristics of human capital in the context of the digital economy. The adaptation of human capital to the digital environment is assessed based on changes in the education system, technological literacy, and the labor market. The study also examines research methods and data analysis approaches relevant to the field.

Key words: digital economy, human capital, technological literacy, digital skills, innovative development, labor market.

Аннотация: В данной статье анализируется процесс формирования и развития новых характеристик человеческого капитала в условиях цифровой экономики. Оценивается адаптация человеческого капитала к цифровой среде на основе изменений в системе образования, технологической грамотности и рынке труда. Также рассматриваются методы исследования и способы анализа данных, относящиеся к данной области.

Ключевые слова: цифровая экономика, человеческий капитал, технологическая грамотность, цифровые навыки, инновационное развитие, рынок труда.

KIRISH

Ishlab chiqarish jarayonida nafaqat ishlab chiqarishning moddiy-ashyoviy omillari, balki shaxsiy omil, ya'ni inson kapitali ham takror ishlab chiqariladi. Inson kapitalini takror hosil qilish yoki uni takror ishlab chiqarish deganda, eng avvalo ishchining mehnat qobiliyatini qayta tiklashi tushuniladi. Bu jarayonga uning ovqatlanishi, kiyinishi, dam olishi, madaniy hordiq chiqarishi, kasb mahoratini oshirishi, kompyuter savodxonligi va innovatsion jarayonlarga kompetentligi, axborot savodxonligini rivojlantirishi kiradi.

Inson kapitalining takror ishlab chiqarilishi oila, uy-joy, dam olish va doimiy malaka oshirish bilan bevosita bog'liq. Inson kapitalining sifati uning tarkibiy jihatdan zamon talablari va innovatsion ishlab chiqarish ehtiyojlariga muvofiqligi, shuningdek, kompetentligida namoyon bo'ladi. Shu sababli, inson kapitalining sifatini oshirish muhimdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Inson kapitali iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Aynan mavjud inson kapitali mamlakatning global dunyodagi o'rnini belgilaydi. Shu nuqtai nazardan, inson kapitalining sifati, uning miqdoriy va yangi xususiyatlari raqamlashtirish jarayonlari ta'siri ostida o'zgarib borayotgan ijtimoiy-iqtisodiy makonga qanday mos kelishini aniq anglash zarur.

Odatda inson kapitali konsepsiyasini mustaqil ilmiy yo'nalish sifatida Chikago universitetining Amerika ilmiy maktabi tomonidan o'tgan asrning 1950-1960-yillarida shakllantirilgan deb hisoblanadi. Inson kapitali klassik nazariyasining asoschilari – Nobel mukofoti sovrindorlari G. Beker va T. Shuls sanaladi.

T. Shuls o'z ilmiy izlanishlarida inson kapitalini ishlab chiqarish salohiyati kapitalning boshqa shakllari rentabelligidan ustun bo'lgan aktivlar asosida aniqlaydi. Ushbu aktiv inson hayoti davomida qo'shimcha investitsiyalar yordamida mustahkamlanishi mumkin bo'lgan qimmatli fazilatlar, ko'nikmalar va malakalarni egallash jarayonida shakllanadi.

G. Beker esa inson kapitalini insonning bilim, ko'nikma va motivatsiyasidan iborat butunlik deb tushuntiradi. Shu tariqa, har ikkala olim ham inson kapitalini mehnat bozorida sotilishi mumkin bo'lgan tovar sifatida talqin qilgan. Ushbu turdagi kapitalni to'plash katta miqdordagi xarajatlar talab qiladigan murakkab investitsiya jarayoni bilan bog'liq.

T. Shuls singari, G. Beker ham inson kapitaliga kiritilgan sarmoyalarning rentabelligi, masalan, jismoniy kapitalga kiritilgan sarmoyalarga qaraganda ancha yuqori ekanligini ta'kidlaydi.

Mahsuldorlik nuqtai nazaridan amerikalik iqtisodchi L. Turou inson kapitalini odamlarning tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish qobiliyati sifatida belgilaydi. Unga ko'ra, inson kapitali nafaqat shaxsning alohida ishlab chiqarish sarmoyasi, balki boshqa sarmoyalarning mahsuldorligiga ham ta'sir ko'rsatadi.

P. Romer ham xuddi shu pozitsiyani qo'llab-quvvatlab, inson kapitalini iqtisodiy samaradorlikning asosiy manbai, mahsuldorlik omili deb hisoblaydi. U inson kapitalini yangi bilimlarning manbai sifatida ta'riflagan.

E. Dolan inson kapitalini insonning mashg'ulotlar jarayonida va amaliy tajriba orqali egallagan aqliy qobiliyatlari majmui deb tushuntiradi. R. Krouford esa inson kapitali nazariyasini uning o'ziga xos jihatlari va xususiyatlarini aniqlash nuqtai nazaridan kengaytirgan.

Xorijiy mualliflarning keyingi ilmiy tadqiqotlarida inson kapitali ba'zi insoniy fazilatlarining ustuvorligi va to'planishi nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. T. Garavan inson kapitalini bilim, ko'nikma, ta'lim va qobiliyat bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatgan. P. Rastoggi esa inson kapitalini bilim, kompetensiya, munosabat va inson xulq-atvori bilan bog'liq deb ta'riflagan. R. Frank esa inson kapitalini ma'lum bir xodimning ishlab chiqargan mahsuloti qiymatini belgilaydigan omillar – ta'lim, tajriba, aql, urf-odatlar, tashabbuslar va boshqa jihatlar bilan izohlaydi.

Rus olimlari orasida ushbu sohadagi dastlabki tadqiqotlar M. M. Kritskiy tomonidan olib borilgan. U inson kapitalini mahsulot (mehnat)dan ajratish nazariyasini ilgari surgan. Asosiy kapital singari, inson kapitali ham rivojlanishi, amortizatsiya qilinishi va qoplanishi mumkin hamda shu bilan uzoq muddatli kapital manbai sifatida xizmat qiladi.

R. I. Kapelyushnikov inson kapitalini "insonda mujassam bo'lgan qobiliyat, bilim, ko'nikma va motivlar zaxirasi" deb ta'riflaydi. Shu bilan birga, jismoniy yoki moliyaviy kapital kabi, uning shakllanishi jarayonida mablag'lar kelajakda qo'shimcha daromad olish maqsadida joriy iste'moldan chetlashtiriladi.

B. M. Genkin inson kapitalini mehnat unumdorligini belgilaydigan, daromad manbai bo'lib xizmat qilishi mumkin bo'lgan fazilatlar to'plami sifatida ko'rib chiqadi. U sog'liqni saqlash, ta'lim, kasbiy mahorat va harakatchanlik kabi jihatlarni o'z ichiga olgan.

Shunga o'xshash nazariyani L. I. Abalkin ham ilgari surgan. Uning ilmiy izlanishlarida inson kapitali tug'ma qobiliyatlar, umumiy va maxsus ta'lim, orttirilgan kasbiy tajriba, ijodiy salohiyat, axloqiy, psixologik va jismoniy salomatlik hamda daromad olish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratadigan faoliyat motivlari yig'indisi sifatida talqin etiladi.

S. V. Yakimchuk inson kapitalining mazmunini ochib berib, uni nafaqat inson tomonidan to'plangan sog'lomlashtirish va ta'lim mablag'lari bilan, balki bevosita kasbiy mahoratning o'sishi va natijada mehnat unumdorligining oshishiga xizmat qiladigan shaxsiy iste'mol jarayoni bilan taqqoslaydi.

P. M. Nureev ushbu toifani ikki jihatdan o'rganib chiqdi. U inson kapitalini zaxira va daromad oqimi sifatida ta'rifladi. Birinchi holatda, inson kapitali – bu insonning mehnat unumdorligini oshiradigan va daromad miqdoriga ta'sir qiladigan sog'ligi, qobiliyatlari, motivatsiyasi, ko'nikmalari va bilimlari zaxirasi deb tushuntiradi. Ikkinchi tomondan, inson kapitaliga sarmoya kiritish daromadlarning yuqori oqimini ta'minlovchi muhim boylik sifatida baholanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi sifatida ushbu ishda inson kapitalining raqamli iqtisodiyotdagi rivojlanish xususiyatlarini o'rganish uchun empirik va nazariy usullar qo'llanildi. Ma'lumotlar ilmiy maqolalar, statistik hisobotlar va xalqaro tashkilotlarning tadqiqotlaridan yig'ildi. Ular taqqoslash, regressiya tahlili va kontent-tahlil usullari orqali chuqur o'rganilib, inson kapitalining yangi tendensiyalari va rivojlanish omillari aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Inson kapitalidan samarali foydalanish innovatsion faoliyatni faollashtiradi va innovatsion rivojlanishga hissa qo'shadi. Shu bilan birga, inson kapitalidan foydalanish va uni shakllantirish masalasi ochiq qolmoqda.

Inson kapitali aniq bir shaxsdan ajratib bo'lmaydi, ammo u aqliy va jismoniy mehnat mahsulotlari shaklida mujassam bo'lib, foydalanish natijalari ajratilishi va begonalashtirilishi mumkin. Binobarin, inson kapitalini shakllantirish inson hayotining turli bosqichlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu jarayon yosh avlodga ta'lim va tarbiya berish sohasida amalga oshiriladi. Inson kapitalini ko'paytirish, boyitish va to'plash kasbiy rivojlanish bilan bog'liq bo'lib, mehnat faoliyati davomida yuz beradi.

Inson kapitali shakllanishi sog'liqni saqlash, ta'lim, malaka oshirish va qayta tayyorlashga investitsiyalar kiritish orqali amalga oshiriladi. Ba'zi tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, inson kapitalini shakllantirish uzoq muddatli jarayon bo'lib, ikki bosqichni o'z ichiga oladi: umumiy kapitalni shakllantirish va ixtisoslashgan kompetensiyalarga ega bo'lish orqali kasb-hunar ta'limi asosida aniq kapitalni shakllantirish. Masalan, Siemens kompaniyasi Germaniyaning Amberge zavodida ishlab chiqarishning boshlanishida va tugashida qo'l mehnatidan foydalanadi, ammo xodimlar yangi texnologiyalarni to'liq o'zlashtira olmaganligi sababli, qolgan jarayon robotlar yordamida amalga oshirilmoqda.

Shuni ta'kidlash kerakki, inson kapitalining murakkab tuzilishiga qaramay, uni shakllantirish ilmiy konsepsiyaning evolyutsiyasi davomida ta'lim komponentining ahamiyatini belgilaydi. Bilim, ko'nikma va tajriba inson kapitalining asosini tashkil qiladi, uning tashuvchisining mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshiradi va daromad darajasini belgilaydi. Ushbu tarkibiy qismlar bevosita ta'lim jarayonida shakllanadi.

Dunyo tajribasi va amaliyoti shuni ko'rsatmoqdaki, aynan ishchi kuchiga investitsiyalar kiritishni ustuvor vazifa sifatida tanlagan davlatlar yuksak taraqqiyotga erishmoqda. Chunki rivojlangan davlatlarda ta'limning to'liq sikliga sarmoyalar kiritishga katta e'tibor qaratiladi.

Shunday qilib, ushbu maqolada inson kapitali konsepsiyasining asosiy nazariy qoidalari ko'rib chiqildi. Shu bilan birga, zamonaviy tendensiyalar sharoitida ushbu konsepsiya sezilarli qo'shimcha tahlil va kengaytirishga muhtoj ekanligi aniqlandi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini shakllantirishning nazariy jihatlarini va rivojlantirish omillarini o'rganish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Raqamli dunyoda yuqori bilimga ega bo'lgan xodimlar korxonalar faoliyatida muhim o'rin egallaydi. Ularning bilimlari, qobiliyatlari, kompyuter savodxonligi, kasbiy kompetentligi va axloqiy madaniyati kelajakni belgilovchi omillar sifatida e'tirof etiladi. Shundan kelib chiqib, ilmiy izlanuvchilar oldida zamonaviy inson kapitalining hali yoritilmagan jihatlarini ochib berish bo'yicha muhim tadqiqotlar olib borish vazifasi turibdi.

Raqamli iqtisodiyotning asosiy belgilardan biri raqamli ko'nikmalar hisoblanadi. Ushbu ko'nikmalar dasturlash, raqamli marketing, ma'lumotlar tahlili va boshqa texnologik bilimlarni o'z ichiga oladi. Ular zamonaviy mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblar uchun zarur. Texnologik bilimlar ham inson kapitalining yangi xususiyatlaridan biri sifatida qaraladi. Ushbu bilimlar yangi texnologiyalarni o'zlashtirish va ulardan samarali foydalanishni o'z ichiga oladi. Masalan, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (big data) va bulutli hisoblash texnologiyalari kabi sohalar shular jumlasidandir.

Innovatsion qobiliyatlar raqamli iqtisodiyotda inson kapitalining muhim jihatlaridan biridir. Ushbu qobiliyatlar yangi g'oyalarni yaratish va ularni amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Innovatsion qobiliyatlar kompaniyalarning raqobatbardoshligini oshirishda katta rol o'ynaydi. Raqamli iqtisodiyotda inson kapitalining yana bir muhim xususiyati moslashuvchanlik va o'quvchanlikdir. Tez o'zgarayotgan texnologiyalar va bozor sharoitlariga moslashish qobiliyati inson kapitalining qiymatini oshiradi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini shakllantirishda ta'lim va doimiy o'qitish muhim ahamiyatga ega. Raqamli ko'nikmalar va texnologik bilimlarni o'rgatish uchun maxsus dasturlar va kurslar tashkil etilishi lozim. Onlayn ta'lim platformalari va interaktiv o'quv materiallari bu jarayonni samarali qilishga yordam beradi.

Professional rivojlanish inson kapitalini shakllantirishda alohida o'rin tutadi. Bu jarayon doimiy o'qitish va amaliy tajriba orttirishni o'z ichiga oladi. Korxonalar o'z xodimlarini muntazam ravishda malaka oshirish kurslariga yuborishlari zarur. Mentorlik va murabbiylik tizimlari inson kapitalini shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Tajribali mutaxassislar yosh kadrlarga o'z bilim va tajribalarini o'rtoqlashish orqali ularning kasbiy rivojlanishiga hissa qo'shadilar.

Raqamli iqtisodiyotda o'z-o'zini o'rganish ham muhim ahamiyatga ega. Xodimlar o'z bilim va ko'nikmalarini mustaqil ravishda rivojlantirishlari kerak. Bu jarayonni qo'llab-quvvatlash uchun kompaniyalar o'z xodimlariga kerakli resurslar va vositalarni taqdim etishlari lozim. Tadqiqot va innovatsiya inson kapitalining rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Bu jarayon yangi texnologiyalarni yaratish va ulardan samarali foydalanishni o'z ichiga oladi. Universitetlar va ilmiy tadqiqot institutlari bu jarayonda muhim o'rin egallaydi.

Hamkorlik va tarmoqlar inson kapitalining rivojlanishida alohida ahamiyatga ega. Bu jarayon turli tashkilotlar va mutaxassislar o'rtasida bilim va tajriba almashinuvini o'z ichiga oladi. Raqamli platformalar va ijtimoiy tarmoqlar bu jarayonni yanada osonlashtiradi. Korporativ madaniyat ham inson kapitalining rivojlanishida katta rol o'ynaydi. Innovatsiyaga yo'naltirilgan va o'quvchanlikni rag'batlantiruvchi korporativ madaniyat xodimlarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Raqamli transformatsiya jarayoni ham inson kapitalining rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Korxonalar raqamli texnologiyalarni joriy qilish orqali o'z xodimlarining samaradorligini

oshirishlari mumkin. Texnologik yangiliklarga moslashish kompaniyaning mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshiradi. Shunday qilib, inson kapitali raqamli iqtisodiyot sharoitida uzluksiz rivojlanib borishi zarur. Texnologik bilimlar, innovatsion qobiliyatlar, moslashuvchanlik va doimiy ta'lim kabi omillar zamonaviy mehnat bozorida muvaffaqiyat kaliti hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalining yangi xususiyatlarini shakllantirish va rivojlantirish dolzarb zaruratga aylanib bormoqda. Ushbu ehtiyoj zamonaviy texnologiyalarning tezkor rivojlanishi natijasida yuzaga kelgan o'zgarishlar bilan chambarchas bog'liqdir. Hozirgi sharoitda inson kapitali nafaqat an'anaviy bilim va malakalarga asoslangan, balki texnologik innovatsiyalarni o'zlashtirish, moslashuvchanlik, kreativ fikrlash va uzluksiz o'rganish qobiliyatlarini ham o'z ichiga oluvchi ko'p qirrali tushunchaga aylangan. Raqamli iqtisodiyotda muvaffaqiyat qozonish uchun inson kapitalining tarkibiy qismlari sifatida texnologik savodxonlik, ma'lumotlarni tahlil qilish qobiliyati va raqamli ko'nikmalar ustuvor ahamiyat kasb etmoqda.

Sohani samarali rivojlantirish uchun raqamli ta'lim muhitini shakllantirish va kasbiy rivojlanishning uzluksizligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy ta'lim tizimi raqamli texnologiyalarni keng joriy etishga asoslanishi, dasturlash, sun'iy intellekt va ma'lumotlarni tahlil qilish kabi muhim yo'nalishlarda malakalarni rivojlantirishga xizmat qilishi lozim. Bunday yondashuv raqamli iqtisodiyotning mehnat bozori talablariga mos keluvchi yangi kasblar va kompetensiyalarni shakllantirishga imkon yaratadi.

Barcha iqtisodiyot tarmoqlarida raqamli innovatsiyalarni qo'llash orqali inson kapitalining samaradorligini oshirish mumkin. Bu jarayonda davlat siyosati raqamli infratuzilmani rivojlantirish, ilmiy tadqiqotlar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilishi lozim. Xususan, biznes subyektlari va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, startap ekotizimini rivojlantirish va innovatsion faoliyatni rag'batlantirish inson kapitalining sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Ushbu jarayonlarni samarali amalga oshirish uchun jamiyatning raqamli madaniyatini yuksaltirish strategik ahamiyat kasb etadi. Inson kapitalining raqamli iqtisodiyot talablariga mos ravishda shakllanishi va rivojlanishi mamlakat iqtisodiy barqarorligini mustahkamlashga, ilg'or innovatsion texnologiyalarni keng joriy etishga hamda raqobatbardosh iqtisodiy tizimni yaratishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Зеленов А.В. Управление развитием человеческого капитала в цифровой экономике. Курск. 2020 г.с 7-13.
2. Смирнов В.Т. Человеческий капитал: содержание и виды, оценка и стимулирование Орел. Г.Т.У 2005 г. 510-515.
3. Экономика и бизнес: теория и практика. – 2021. – №. 10-1. – С. 101-105.
4. Nabiyeva T. O. Economic potential of enterprises and its essence . Academicia Globe: Inderscience Research. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 49-53.
5. Борщева Н. Л. Развитие методологии управления человеческим капиталом в инновационной экономике. Диссертация. МГУ 2016 г.-330 с.
6. Баженова Б.С. Непрерывное образование в условиях трансформации экономической системы. Москва. 2020 г. 63-73 с.
7. Критский М.М. Человеческий капитал. Санк-Петербургский Гос.Университет. 2021 г. 67-69 с.
8. Колмыкова Т.С., Мерзлякова Е.А. Циркулярное воспроизводство и экологические инновации в обеспечении устойчивого роста региональной экономики // Регион: системы, экономика, управление. – 2019, №3 (46). – С. 104-111.
9. Колмыкова Т.С., Зеленов А.В. Цифровая компетентность человеческого капитала в условиях развития инновационных экосистем // Инновации и инвестиции. – 2020, № 3. – С. 13-16.
10. European Commission (2019). Skills Agenda for Europe: <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en&moreDocuments=yes>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

